
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4288691>

УДК 342.4

Васильева Ж.А.

Васильева Жанна Александровна, старший преподаватель, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова». 670000, Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а. E-mail: zhanvas@yandex.ru.

Конституционный принцип светского государства в контексте новых поправок

Аннотация. Вопросы взаимоотношений государства и церкви всегда вызывали особый интерес и внимание среди умов общественности. Поэтому понятно, почему, так называемая «поправка о Боге» в Конституцию России, является, пожалуй, одной из самых обсуждаемых. Причин для обсуждений много, кто-то видит в этом лоббирование конкретной религии, у кого-то возникают вопросы о том, почему Бог упоминается в единственном числе, а для кого-то это стало поводом для признания данного положения как противоречащего принципам светскости российского государства и откатом к традиционному обществу вообще. В своем заключении Конституционный Суд России пояснил, что включение в Конституцию указания о вере в Бога не ставит под удар светский характер государства, включение в текст этого положения призвано подчеркнуть ту исторически значимую социально-культурную роль религии в становлении и развитии российской государственности. Вопросам понятия «светскости» как одной из характеристик российского государства, а также раскрытию его содержания посвящена данная статья.

Ключевые слова: светское государство, нейтралитет государства, идеологическая нейтральность, религиозные нормы, идеологическое многообразие, религиозные объединения, церковь, государство.

Vasilyeva Zh.A.

Vasilyeva Zhanna Aleksandrovna, Senior Lecturer, Dorji Banzarov Buryat state University. 670000, Russia, Republic of Buryatia, Ulan-Ude, Smolina st., 24a. E-mail: zhanvas@yandex.ru.

The constitutional principle of a secular state in the context of new amendments to the constitution

Abstract. The relationship between the Church and the State has always attracted great attention. It is clear why the so-called «God amendment» to the Russian Constitution is probably one of the most discussed. There are many reasons for discussion. Some sees this as lobbying for a specific religion, someone has questions about why God is mentioned in the singular, and for someone, this was the reason for recognizing this provision as contrary to the principles of secularism of the Russian state and generally a rollback to tradition-

al society. The constitutional Court of Russia in its conclusion explained that the inclusion in the Constitution of the indication of faith in God does not mean a rejection of the secular nature of the state, the inclusion in the text of this provision is intended to emphasize the need to take into account the historically significant socio-cultural role of religion in the formation and development of the Russian state. This article is devoted to the issue of the concept of «secularities», as well as to the disclosure of its content.

Key words: secular state, state neutrality, ideological neutrality, religious norms, ideological diversity, religious associations, Church, State.

В юридической литературе отсутствует единый подход к определению термина «светское государство», но чаще всего именно данное понятие используется в дискуссиях относительно взаимоотношений государства и религиозных объединений. Это объясняется тем, что все государства по-своему выстраивают взаимоотношения с церковью или с религией, опираясь на собственный исторический опыт и опыт существующего в стране гражданского общества. Отсутствие универсальной «модели светскости» а также характерных для него признаков, отличающих такое государство от иного государства, позволяет судить о том, что принцип светскости представляет собой некую политическую декларацию особой приверженности государства идее религиозной и идеологической нейтральности [19, с. 188].

В своих решениях Европейский Суд по правам человека последовательно переходит от понятия светскости в пользу понятия – нейтралитета государства в религиозной сфере. В данном случае, содержание принципа светскости носит больше политический или идеологический характер, нежели правовой.

В статье 14 Конституции России провозглашает принцип светского государства Российской Федерации. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Также, часть вторая указанной статьи указывает на то, что религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом [14].

Данный принцип необходимо рассматривать в системной связи с иными базовыми конституционными положениями.

Во-первых, положение, закрепленное статьей второй Конституции, о том, человек его права и свободы являются высшей ценностью. Во-вторых, провозглашение России демократическим федеративным правовым государством. В-третьих, использование термина «многонациональный народ». В-четвертых, признание и гарантия идеологического многообразия. В-пятых, гарантии каждому человеку свободы совести, свободы вероисповедания. В-шестых, Конституцией России запрещается создание и деятельность таких общественных объединений и организаций, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. В-седьмых, в Российской Федерации признается равенство всех перед законом и судом.

Конституционный Суд России в своих решениях относительно толкования принципа светского государства поясняет следующее.

Во-первых, органам государственной власти, местного самоуправления недопустимо вмешиваться в законную деятельность религиозных объединений, а также возлагать на них выполнение функций органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Во-вторых, религиозные объединения не вправе вмешиваться в дела государства, участвовать в формировании и выполнять функции органов государственной власти и органов местного самоуправления. Они должны быть отделены от участия в поли-

тической жизни страны. В связи с этим, им запрещается участвовать в деятельности политических партий и политических движений, оказывать им материальную и иную помощь, а также участвовать в выборах, в том числе путем агитации и публичной поддержки тех или иных политических партий или отдельных кандидатов.

В-третьих, отсутствие у религиозных объединений права на участие в политической жизни не лишает и не препятствует приверженцам того или иного вероисповедания, в том числе священнослужителям, наравне с другими гражданами участвовать в народном волеизъявлении путем голосования. Сторонники той или иной религии имеют свободу выбора и выражения своих политических убеждений и политических интересов, принятия решений и осуществления соответствующей деятельности, но не в качестве членов религиозных объединений, а непосредственно в качестве граждан или членов политических партий [20].

По мнению Марковой Е.Н., при определении понятия светскости довольно часто встречаются неправильные и ошибочные мнения относительно принципа светскости, его абсолютизации:

1). Принцип светскости = антирелигиозность;

Светский характер государства совсем не означает, что религиозные организации изолированы от общественной жизни. Совсем наоборот, они являются важными институтами гражданского общества, а также способствуют его дальнейшему развитию. Государство содействует реализации духовных прав и свобод человека и гражданина, осуществляет правовое регулирование деятельности религиозных объединений.

Светское государство отличается от атеистического тем, что при любой модели светскости государство гарантирует человеку и гражданину свободу совести и вероисповедания.

2). Нормативное закрепление и гарантия реализации свободы совести, свободы вероисповедания являются важными при-

знаками и условиями светского государства.

Светское государство должно обеспечивать свободу совести и вероисповедания. Теоретически, в государстве, в котором провозглашена официальная религия, имеются механизмы для защиты и уважения свободы вероисповедания без какого-либо ущемления и сдерживания. И наоборот, государство, которое объявило себя светским, может нарушать право на свободу вероисповедания и запрещать выражение каких-либо религиозных убеждений и т.п. То есть, светским может называться такое государство, которое характеризует себя как таковое и навязывает собственную секуляризацию, а не то государство, в котором действует и защищается свобода вероисповедания. В этом случае «светскость» выступает своего рода официальной государственной идеологией, заполняющей то место, которое в других государствах занимает официальная государственная религия [19, с. 185].

3). Принцип светскости является принципом демократического государства.

Безусловно, одним из основных принципов построения и функционирования современного правового демократического государства является реальное обеспечение свободы совести и вероисповедания. Однако, соблюдение данного принципа светскости во всех сферах жизни государства и общества возможно и вне условий демократии. Иными словами, «светскость» можно рассматривать как направление государственной политики, которая нужна для обеспечения идеологического плюрализма и укрепления гражданского общества путем придания активной роли в жизни общества крупнейшим религиозным объединениям и конфессиям (Англия, Дания, Египет, Тунис, Бангладеш).

Часть 2 статьи 67.1 Основного Закона гласит: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государ-

ственное единство» [14]. Отсылка или упоминание Бога смущает многих, заставляя думать, что тем самым нарушается принцип светскости. Следует рассмотреть этот вопрос в сравнительно-правовом аспекте.

Упоминание Бога в конституциях современных светских государств встречается довольно часто. Условно способы отсылок к Богу можно разделить на два вида, причем, каждый из них имеет собственное латинское название.

Invocation dei или прямой призыв к Богу, т.е. Бог в документе упоминается напрямую. Например, такая практика используется в Конституциях следующих стран.

Филиппины. Преамбула конституции Филиппин: «Мы, суверенный филиппинский народ, взывая к помощи у всемогущего Бога, ... в условиях верховенства закона и режима истины, справедливости, свободы, любви, равенства и мира, устанавливаем и провозглашаем настоящую Конституцию» [17].

Швейцария. Конституция Швейцарии начинается со слов: «Во имя Бога всемогущего! Швейцарский народ и кантоны, в ответственности перед Творением... принимает данную Конституцию» [18].

Ирландия. В конституции Ирландии в преамбуле говорится: «Во Имя Пресвятой Троицы, которая является источником власти ... Мы, народ огня, признаем наши обязательства перед Божественным Господом Иисусом Христом... мы принимаем, вводим в действие и даем себе эту Конституцию» [8].

Австралия. В Конституции Австралии и в Акте о создании Австралийского Содружества Наций записано: «... народы Нового Южного Уэльса, Виктории, Южной Австралии, Квинсленда и Тасмании, смиренно полагаясь на благословение Всемогущего Бога, согласились объединиться в единое неразрывное федеративное Содружество под короной Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии и в соответствии с Конституцией, учрежденной настоящим законом...» [1].

Ливан. Президент Республики Ливан в соответствии со статьей 50 Конституции Ливана при вступлении в должность приносит присягу на верность ливанскому народу и Конституции следующей фразой: «Клянусь Всемогущим Богом соблюдать Конституцию и законы ливанской нации и поддерживать независимость Ливана и его территориальную целостность» [10].

Тунис. Конституция Туниса: «Именем Аллаха, Милостивого и милосердного!» [15]. И др.

Помимо прямого призыва к Богу может встречаться и его косвенное упоминание. Это называют латинским выражением *Nominatio dei*. Причем данный вариант можно признать одним из самых популярных. Речь идет о намеке на нечто божественное или сверхъестественное. Такой прецедент можно встретить даже в Российской Конституции, где есть упоминания об объединении общей судьбой, а также о вере в добро. В данной ситуации Бог упоминается неявно.

Германия. Преамбула Конституции Германии: «Осознавая ответственность перед Богом и народом, ... немецкий народ придает этому закону конституционную силу» [5].

Украина. Преамбула украинской Конституции гласит: «Верховная Рада Украины от имени Украинского народа... осознавая ответственность перед Богом, своей совестью, предыдущими, нынешним и грядущими поколениями, принимает эту Конституцию» [16].

США. Конституция США не содержит косвенного упоминания Бога, но конституции практически всех штатов содержат такие отсылки. Самыми распространенными являются формулировки «Всемогущий Бог» (Флорида, Канзас и др.), «Бог» (Массачусетс, Вермонт и др.), «Высшее Существо» (Айова), «Творец» (Вирджиния, Делавэр), «Верховный правитель Вселенной» (Вашингтон, Колорадо, Миссури) и т.д.

Канада. В Канадской хартии прав и свобод встречается следующее: «С учетом того, что Канада основывается на принци-

пах, признающих верховенство Бога и господство права, устанавливаются...» [9].

Аргентина. Преамбула конституции Аргентины: «...испрашивая благословение у Бога – источника всякого разума и справедливости... утверждаем настоящую Конституцию Аргентинской Республики» [3].

Бразилия. Преамбула Конституции Бразилии: «Мы, представители бразильского народа... обнародуем, под защитой Бога, следующую Конституцию Федеративной Республики Бразилия» [4].

Индонезия. Преамбула Конституции Индонезии указывает на то, что: «...Индонезия является республикой, в которой суверенитет принадлежит народу и которая основывается на вере в единого Бога» [6].

Ирак (является частично светским государством). Конституция Ирака начинается словами: «Признавая над собой власть Бога» [7].

Марокко. Статья 4 Конституции Марокко закрепляет девиз королевства – «Бог, родина, король» [11].

Нигер. В преамбуле Конституции Нигера (от 1999 года с поправками) говорится: «Перед Богом и представителями народа...» [12].

Польша. Согласно преамбулы Конституции Польши: «... мы, Польский Народ – все граждане Республики, как верующие в Бога, являющегося источником истины, справедливости, блага и красоты, так и не

разделяющие этого верования, а выводящие эти универсальные ценности из других источников...» [13].

Важно отметить, что упоминание Бога или отсутствие слов о Творце в конституциях светских государств в большинстве случаев не имеет никакой юридической силы. В юридической практике данные понятия не используются и не применяются.

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы.

Предлагаемая поправка в Конституцию Российской Федерации, безусловно, имеет отношение к религии. Но, на наш взгляд, ее смысл заключается не в монополизации какой-то конкретной религии, и даже не в монополизации верующих. В первую очередь, предложенная формулировка рассчитана на признание и провозглашение общечеловеческих ценностей. В статье говорится о памяти предков, об идеалах, переданных нам. И далее следует упоминание о вере в Бога. Но Бог здесь упоминается в историческом ключе, как источник нравственности, как мерило представлений о добре и зле, и поэтому нельзя сказать, что это противоречит принципам светскости. Формируя свое отношение к предлагаемому конституционному положению, не стоит вырывать обсуждаемую поправку из контекста, рассматривать ее следует в совокупности со всеми положениями статьи, посвященной тысячелетней истории и памяти предков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акт о создании Австралийского Содружества // The Australian Constitution. URL: <https://ausconstitution.peo.gov.au/#covering-clauses>.
2. Заключение Конституционного Суда РФ от 16.03.2020 N 1-3 «О соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не вступивших в силу положений Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», а также о соответствии Конституции Российской Федерации порядка вступления в силу статьи 1 данного Закона в связи с запросом Президента Российской Федерации» // Законы, кодексы, нормативные и судебные акты Российской Федерации. URL: <https://legalacts.ru/sud/zakliuchenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-16032020-n-1-z/>
3. Конституция Аргентины // Конституции государств (стран) мира. Библиотека конституций Пашкова Романа. URL: <https://worldconstitutions.ru/?p=358>.
4. Конституция Бразилии // Конституции государств (стран) мира. Библиотека конституций Пашкова Романа. URL: <https://worldconstitutions.ru/?p=563>.

5. Конституция Германии // Конституции государств (стран) мира. Библиотека конституций Пашкова Романа. URL: <https://worldconstitutions.ru/?p=155>
6. Конституция Индонезии // Конституции государств (стран) мира. Библиотека конституций Пашкова Романа. URL: <https://worldconstitutions.ru/?p=29>.
7. Конституция Ирака // Конституции государств (стран) мира. Библиотека конституций Пашкова Романа. URL: <https://worldconstitutions.ru/?p=338>.
8. Конституция Ирландии // Конституции государств (стран) мира. Библиотека конституций Пашкова Романа. URL: <https://legalns.com/download/books/cons/ireland.pdf>
9. Конституция Канады // Конституции государств (стран) мира. Библиотека конституций Пашкова Романа. URL: <https://worldconstitutions.ru/?p=47>.
10. Конституция Ливана // Конституции государств (стран) мира. Библиотека конституций Пашкова Романа. URL: <https://worldconstitutions.ru/?p=90>.
11. Конституция // Конституции государств (стран) мира. Библиотека конституций Пашкова Романа. URL: Марокко <https://worldconstitutions.ru/?p=481>.
12. Конституция // Конституции государств (стран) мира. Библиотека конституций Пашкова Романа. URL: Нигера <https://worldconstitutions.ru/?p=71>.
13. Конституция // Конституции государств (стран) мира. Библиотека конституций Пашкова Романа. URL: Польши <https://worldconstitutions.ru/?p=112>.
14. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007040001>
15. Конституция Туниса // Информационный ресурс Cyberpedia. URL: <https://cyberpedia.su/12xe833.html>.
16. Конституция Украины // Конституции государств (стран) мира. Библиотека конституций Пашкова Романа. URL: <https://worldconstitutions.ru/?p=309>
17. Конституция Филиппин // Конституции государств (стран) мира. Библиотека конституций Пашкова Романа. URL: <https://worldconstitutions.ru/?p=36>
18. Конституция Швейцарии // Конституции государств (стран) мира. Библиотека конституций Пашкова Романа. URL: <https://worldconstitutions.ru/?p=135>
19. Маркова Е.Н. Принцип светского государства // Основы конституционного строя России: двадцать лет развития. 2013. С. 183-213. URL: https://istina.msu.ru/media/publications/article/ef0/7de/24862633/Markova_E.N._Glava7._Printsip_svetskogo_gosudarstva.pdf
20. Постановление Конституционного Суда РФ от 15.12.2004г. n 18-п по делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 9 федерального закона «О политических партиях» в связи с запросом Коптевского районного суда города Москвы, жалобами общероссийской общественной политической организации «Православная партия России» и граждан И.В. Артемова и Д.А. Савина // Законы, кодексы, нормативные и судебные акты Российской Федерации. URL: <https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-15122004-n/>

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Akt o sozdanii Avstralijskogo Sodruzhestva // The Australian Constitution. URL: <https://ausconstitution.peo.gov.au/#covering-clauses>.
2. Zakljuchenie Konstitucionnogo Suda RF ot 16.03.2020 N 1-Z «O sootvetstvii polozhenijam glav 1, 2 i 9 Konstitucii Rossijskoj Federacii ne vstupivshih v silu polozhenij Zakona Rossijskoj Federacii o popravke k Konstitucii Rossijskoj Federacii «O sovershenstvovanii regulirovanija ot del'nyh voprosov organizacii i funkcionirovanija publichnoj vlasti», a takzhe o sootvetstvii Konstitucii Rossijskoj Federacii porjadka vstuplenija v silu stat'i 1 dannogo Zakona v svjazi s zaprosom Prezidenta Rossijskoj Federacii» // Zakony, kodeksy, normativnye i sudebnye акты Rossijskoj Federacii. URL: <https://legalacts.ru/sud/zakljuchenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-16032020-n-1-z/>
3. Konstitucija Argentiny // Konstitucii gosudarstv (stran) mira. Biblioteka konstitucij Pashkova Romana. URL: <https://worldconstitutions.ru/?p=358>.

4. Konstitucija Braziliji // Konstitucii gosudarstv (stran) mira. Biblioteka konstitucij Pashkova Romana. URL: <https://worldconstitutions.ru/?p=563>.
5. Konstitucija Germanii // Konstitucii gosudarstv (stran) mira. Biblioteka konstitucij Pashkova Romana. URL: <https://worldconstitutions.ru/?p=155>
6. Konstitucija Indonezii // Konstitucii gosudarstv (stran) mira. Biblioteka konstitucij Pashkova Romana. URL: <https://worldconstitutions.ru/?p=29>.
7. Konstitucija Iraka // Konstitucii gosudarstv (stran) mira. Biblioteka konstitucij Pashkova Romana. URL: <https://worldconstitutions.ru/?p=338>.
8. Konstitucija Irlandii // Konstitucii gosudarstv (stran) mira. Biblioteka konstitucij Pashkova Romana. URL: <https://legalns.com/download/books/cons/ireland.pdf>
9. Konstitucija Kanady // Konstitucii gosudarstv (stran) mira. Biblioteka konstitucij Pashkova Romana. URL: <https://worldconstitutions.ru/?p=47>.
10. Konstitucija Livana // Konstitucii gosudarstv (stran) mira. Biblioteka konstitucij Pashkova Romana. URL: <https://worldconstitutions.ru/?p=90>.
11. Konstitucija // Konstitucii gosudarstv (stran) mira. Biblioteka konstitucij Pashkova Romana. URL: Marokko <https://worldconstitutions.ru/?p=481>.
12. Konstitucija // Konstitucii gosudarstv (stran) mira. Biblioteka konstitucij Pashkova Romana. URL: Niger <https://worldconstitutions.ru/?p=71>.
13. Konstitucija // Konstitucii gosudarstv (stran) mira. Biblioteka konstitucij Pashkova Romana. URL: Pol'shi <https://worldconstitutions.ru/?p=112>.
14. Konstitucija Rossijskoj Federacii. Prinjata vsenarodnym golosovaniem 12 dekabrya 1993 goda s izmenenijami, odobrennymi v hode obshherossijskogo golosovaniya 1 ijulya 2020 goda // Oficial'nyj internet-portal pravovoj informacii. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007040001>
15. Konstitucija Tunisa // Informacionnyj resurs Cyberpedia. URL: <https://cyberpedia.su/12xe833.html>.
16. Konstitucija Ukrainy // Konstitucii gosudarstv (stran) mira. Biblioteka konstitucij Pashkova Romana. URL: <https://worldconstitutions.ru/?p=309>
17. Konstitucija Filippin // Konstitucii gosudarstv (stran) mira. Biblioteka konstitucij Pashkova Romana. URL: <https://worldconstitutions.ru/?p=36>
18. Konstitucija Shejcarii // Konstitucii gosudarstv (stran) mira. Biblioteka konstitucij Pashkova Romana. URL: <https://worldconstitutions.ru/?p=135>
19. Markova E.N. Princip svetskogo gosudarstva // Osnovy konstitucionnogo stroja Rossii: dvadcat' let razvitiya. 2013. S. 183-213. URL: https://istina.msu.ru/media/publications/article/ef0/7de/24862633/Markova_E.N._Glava7._Printsip_svetskogo_gosudarstva.pdf
20. Postanovlenie Konstitucionnogo Suda RF ot 15.12.2004g. n 18-p po delu o proverke konstitucionnosti punkta 3 stat'i 9 federal'nogo zakona «O politicheskikh partijah» v svyazi s zaprosom Koptevskogo rajonnogo suda goroda Moskvy, zhalobami obshherossijskoj obshhestvennoj politicheskoy organizacii «Pravoslavnaja partija Rossii» i grazhdan I.V. Artemova i D.A. Savina // Zakony, kodeksy, normativnye i sudebnye akty Rossijskoj Federacii. URL: <https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-15122004-n/>

Поступила в редакцию 23.11.2020.
Принята к публикации 24.11.2020.

Для цитирования:

Васильева Ж.А. Конституционный принцип светского государства в контексте новых поправок // Гуманитарный научный вестник. 2020. №11. С. 224-230. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/11/Vasilyeva.pdf>